

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СТАДИИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Хамдамов А.А.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7569354>

Как нам известно, оперативно-розыскная деятельность существует уже в течении многих веков и носит в основном, тайный, замаскированный характер. Её необходимость в качестве государственно-правовой формы борьбы с преступностью обусловлена тем, что многие тяжкие и особо тяжкие преступления совершаются тайно, замаскировано, с предварительной подготовкой (такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, торговля людьми и т.д.), когда на месте преступления не остаются следы, а также отсутствуют свидетели или очевидцы, и раскрыть такие преступные проявления гласными, открытыми методами очень затруднительно, а порой даже невозможно. Эффективность в борьбе с такими преступлениями достигается посредством осуществления оперативно-розыскной деятельности, которая проявляет себя через проведение оперативно-розыскных мероприятий. Целью таких мероприятий – это получение информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, то есть получение сведений, необходимых для успешного решения задач борьбы с преступностью. Правовой же основой процесса реализации является Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором указаны виды ОРМ, основания и условия их проведения.

Одним из наиболее сложных вопросов реализации оперативно значимой информации, на наш взгляд, является реализация информации, получаемой от лиц, оказывающих содействие в оперативно-розыскной деятельности. В соответствии со ст. 12 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативным подразделениям предоставлено право устанавливать возмездное или безвозмездное сотрудничество с лицами, изъявившими желание оказать содействие на конфиденциальной основе. То есть привлекать граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе и использовать их возможности в получении оперативно значимой информации о лицах, замышляющих, подготавливающих или совершающих преступления, а также сведения о криминальных фактах, имеющих доказательное значение при расследовании уголовных дел. Однако необходимо сказать о том, что использование оперативных сведений, полученных от лиц, оказывающих содействие в оперативно-розыскной деятельности, сразу (прямо) в уголовном процессе невозможно. Здесь возникает необходимость реализации полученных данных, и их постепенного введения в процесс доказывания.

Основное направление реализации данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности – это использование их при проведении определенных следственных действий, которое требует установления тесного взаимодействия оперативного сотрудника со следователем.

* Профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности, д.ю.н., профессор

Однако, в реализации таких данных, полученных оперативным путем, есть ряд особенностей, на которых следует остановиться отдельно.

Во-первых, необходимо подчеркнуть существование повышенной опасности расшифровки лиц, оказывающих содействие в оперативно-розыскной деятельности, когда при проведении отдельных следственных действий используются полученные от него сведения.

В этот период взаимодействие следователя и оперативного работника должно быть наиболее тесным.

Во-вторых, сведения, полученные в процессе такой работы, начатой по инициативе оперативных работников либо по поручению следователя, должны незамедлительно передаваться последнему для их использования в расследовании. Если возникает необходимость в уточнении или детализации этих сведений, следователь дает соответствующие дополнительные поручения.

Получаемые в ходе расследования данные, представляющие оперативный интерес, следователь, в свою очередь, обязан незамедлительно сообщить оперативному работнику.

Таким образом, правильно организованная оперативная работа по выявлению лиц, причастных к преступлению, предполагает повседневное и тесное взаимодействие оперативных и следственных работников между собой.

На практике между ними осуществляются следующие формы взаимодействия:

совместный анализ данных, полученных в процессе расследования и разработки;

определение необходимых ОРМ и следственных действий, а также отработка тактики их проведения;

совместное проведение следственных и иных процессуальных действий.

Нельзя, например, в ходе допроса разрабатываемого выяснять сведения, полученные от лиц, оказывающих содействие в оперативно-розыскной деятельности, без предварительной и тщательной их проверки.

Это важнейшее правило должно неуклонно соблюдаться, так как лицо, оказывающее содействие находясь в среде преступников не имеет возможности проверить правильность фактов и обстоятельств, сообщаемых этими лицами и свои сообщения целиком основывает на том, что ему стало известно из разговоров с ними.

Стараясь выяснить среди преступников лиц, оказывающих содействие в оперативно-розыскной деятельности, они могут специально рассказывать об эпизодах преступной деятельности, заведомо несоответствующих действительности, называть вымышленных соучастников в расчете на то, что следователь спросит о них при допросе. В том случае, если на допросах действительно задаются вопросы, связанные с этим эпизодом и обстоятельствами, они делают безошибочный вывод о том, что среди них имеется лицо, оказывающее содействие. Установив этот факт, указанные лица, принимают все меры для расшифровки такого лица.

Это приводит к провалу дела и ставит под угрозу жизнь лица, оказывающее содействие. Вот почему необходимо тщательно проверять полученную информацию, прежде чем ее использовать.

На практике обстановка нередко складывается так, что лицо, оказывающее содействие узнает у преступников о таких фактах и обстоятельствах его преступной деятельности, о которых кроме них никто не знает.

Реализация таких данных в процессе расследования усложняется, поскольку их нельзя использовать обычным путем, не расшифровывая лица, оказывающее содействие. В таких случаях, необходимо провести оперативную комбинацию, рассчитанную на создание у преступников убеждения, что о его действиях стало известно из других источников или в результате случайного стечения обстоятельств.

Так, например, для изъятия ценностей из тайника в квартире, о месте расположения которого знали лишь подозреваемый и лицо, оказывающее содействие, оперативные работники убедительно легендируют необходимость повторного обыска, при котором применяют металлоискатель, и его применение отражают в протоколе обыска. И хотя тайник и ценности были обнаружены по сообщению лица, оказывающее содействие, у подозреваемого создается убеждение, что его «подвела» техника, находящаяся на вооружении ОВД, о наличии которой он не подозревал.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что оперативная работа в среде преступников является самостоятельным направлением в структуре оперативно-розыскной деятельности ОВД, имеет специфические правовые, организационные и тактические основы.

Она осуществляется на основе общих принципов ОРД с использованием сил, средств и комплекса оперативно-розыскных мероприятий в сочетании со следственными действиями.

При этом она является разновидностью оперативной проверки лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Необходимость оперативной проверки отдельных лиц, определяется тем, что она является действенным средством реализации требований уголовно-процессуального законодательства по своевременному, полному и объективному расследованию преступлений, способствует изобличению тех, кто их совершил, выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, кроме того, лица, оказывающие содействие, могут осуществлять профилактическое воздействие на лиц, имеющих намерение совершить преступление. Таким образом, необходимо отметить, что такая форма оперативно-розыскной деятельности, как выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, имеет огромное значение в решении задач борьбы с организованными преступными формированиями, которые, прежде чем совершить преступление, тщательно подбирают объект, изучают его, изыскивают способы совершения противоправной деятельности, проводят криминальную установку, распределяют роли между участниками группы, разрабатывают маршруты, избирают тактику поведения членов группы на случай «провала» кого-нибудь из членов т.д., в связи с чем наиболее часто совершаемые ими преступления остаются нераскрытыми.

Особое место в оперативной работе занимает тактика документирования преступной деятельности проверяемых, установление лиц, которые в дальнейшем могут быть свидетелями по уголовному делу, местонахождение вещественных доказательств

(похищенных вещей и предметов), орудий преступлений, а также роль каждого из членов преступной группы.

Исходя из современных требований времени, оперативный работник в первую очередь должен стремиться к предупреждению совершения со стороны проверяемых лиц новых преступлений, т.е. проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на оперативно-розыскную профилактику, и во вторую очередь – на раскрытие совершенных ими преступлений.

Изучение практики работы оперативных подразделений в осуществлении борьбы с такими замаскированными преступлениями показало, что на сегодняшний день имеются определенные проблемы и недостатки в организации и тактике осуществления некоторых оперативно-розыскных мероприятий, таких как оперативное внедрение, разработка различных комбинаций исходя из сложившейся ситуации. Особенно сложно проходит оперативная работа среди лиц, обоснованно подозреваемых в причастности к преступлениям, находящихся на свободе.

Это, **в первую очередь**, связано с недостатком теоретических знаний и практического опыта у сотрудников оперативных подразделений по разработке легенды по оперативному внедрению лица, оказывающего содействие, **во вторую очередь**, связано с отсутствием необходимых методических рекомендаций по осуществлению данной работы, **в третью очередь**, отсутствием должной системы проведения соответствующих занятий в системе служебной подготовки на местах; **в четвертых**, слабый контроль данного направления деятельности оперативных подразделений со стороны руководителей, **в пятых**, отсутствие необходимого должного взаимодействия между следователем и оперативным сотрудником.

References: